

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH
ZAMONAVIY MUAMMOLARI”**

*mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiya
materiallari to‘plami*

11-12 sentabr

*Сборник материалов международной научно-практической конференции
на тему*

**«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО И
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»**

11–12 сентября

*Proceedings of the International scientific and practical Conference on
“MODERN ISSUES OF SUSTAINABLE AND COMPREHENSIVE
REGIONAL DEVELOPMENT”*

11–12 September

Urganch-2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS
RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY
MUAMMOLARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya

**MATERIALLARI
(2025 yil 11-12 sentyabr)**

URGANCH-2025

UO‘K: 332.1(06)

KBK: 65.04ya43

M 52

Mintaqani barqaror va kompleks rivojlantirish zamonaviy muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya materiallari [Matn] / mualliflar jamoasi. - Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 517 b.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Ozarbayjon Western Caspian University, Barqaror rivojlanish markazi, TDIU huzuridagi ilmiy tadqiqot markazi, Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Ranch texnologiya universiteti hamkorligida o‘tkazildi. Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari, mintaqani kompleks rivojlantirish metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari, mintaqada barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish tamoyillari, mintaqqa iqtisodiy tizimini modellashtirish, mintaqqa raqobatbardoshligini oshirish ustuvor yo‘nalishlari istiqbollari o‘z ma‘ruzalar muhokama qilinib, tavsiyalar ishlab chiqildi.

Konferensiya materiallari to‘plami iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, katta ilmiy xodim izlanuvchilar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar uchun mo‘ljallangan.

Конференция организована совместно с Ургенчским государственным университетом имени Абу Райхона Беруний, Азербайджанским Western Caspian University, Центром устойчивого развития, Научно-исследовательским центром при ТДИУ, Термезским университетом экономики и сервиса и Университетом технологий Ranch. Были обсуждены доклады, посвящённые современным проблемам региональной экономики, методологическим основам и приоритетным направлениям комплексного развития региона, принципам достижения целей устойчивого развития в регионе, моделированию региональной экономической системы, перспективам повышения конкурентоспособности региона, и разработаны рекомендации.

Сборник материалов конференции предназначен для молодых учёных, ведущих научные исследования, старших научных сотрудников-исследователей, соискателей, докторантов, специалистов, независимых исследователей и магистрантов, работающих в сфере экономики.

The conference was organized jointly by Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni, Azerbaijan Western Caspian University, the Center for Sustainable Development, the Scientific Research Center under TDIU, the Termez Institute of Economics and Service, and Ranch Technological University. Reports were discussed on modern problems of regional economics, methodological foundations and priority directions of comprehensive regional development, principles of achieving regional sustainable development goals, modeling of the regional economic system, and prospects for increasing regional competitiveness, and recommendations were developed.

The conference proceedings are intended for young researchers conducting scientific studies, senior research fellows, doctoral applicants, doctoral students, specialists, independent researchers, and master’s students working in the field of economics.

Mas’ul Muharrir:	Baxtiyor Ruzmetov
Tahrir hayati:	Xodjaniyozov S. U., Aimbetov N.Q., Mirzoyev N., Qadirov A.M., Usmonov M.Sh., Pardayev M.Q., Navro‘z-zoda B.N., Muxiddinov X.S., Abdullayev I.S., Atajanov J., Xudoyberganov D.T.
Texnik redaktor	Ruzmetov Sh. B., Baxtiyarov Sh.Sh.
Dizaynerlar	Mahmatrayimov Sh. Q., Babaxanov O. Y.
Taqrizchilar:	Qodirov A.M., iqtisod fanlari doktori, professor Xudoyberganov D.T., iqtisod fanlari doktori, professor

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti ilmiy kengashi tomonidan (№2 bayonnoma 2025-yil 29-sentabr) chop etishga tavsiya etilgan. Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas’ul.

ISBN: 978-9910-599-45-3 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025 y.

© Mintaqani barqaror va kompleks rivojlantirish zamonaviy muammolari mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya materiallari

MUNDARIJA:

YALPI MAJLIS MA'RUZALARI	
Пардаев М. Қ. Дунё аҳолиси кўпаймоқда, бунда Ўзбекистоннинг ўрни ва туризмга эҳтиёж ошиб бормоқда	12
Prof. Kadirov A.M., Prof. Deryugin P.P Barqaror hududiy rivojlanish strategiyasini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari	15
Рузметов Б., Бабаханов О. Современные проблемы устойчивого развития региона.	18
Navruz-zoda L.B. Mintaqada biznesni rivojlantirishda si texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	23
Muxitdinov X.S., Shukurov I.A. Mintaqa turizm sohasining rivojlanishida ekonometrik modellashtirishning dolzarbligi va ustuvor yo'nalishlari	26
Doschanov T. D., Ro'zmetov B. Sh. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda muzeylardan samarali foydalanish imkoniyatlari	32
Абдуллаев И.С. Минтақа иқтисодийотини барқарор ривожлантиришда инвестициялар салоҳиятини ошириш	35
Raximov A.N. Mintaqada sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlantirishning global strategik yo'nalishlari	39
Xudayberganov D.T. Xizmatlar bozori kon'yunkturasini tartibga solish xususiyatlari	45
Matyoqubova D. O. Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo'nalishlari	48
1-SHO'BA. MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI	
Проф. Рузметов Б. Приоритеты комплекснозначной экономики и устойчивое развитие региона.	53
Utemuratova G.X. Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy iqtisodiyotining zamonaviy muammolari	58
Erkayeva G.P., Bozarov E.B. Ziyorat maskanlarini modernizatsiyalashda raqamli axborot tizimlarini qo'llash va xorij tajribasi	62
Abishov M.S., Jumanova V.A. Mintaqaviy iqtisodiy o'sishda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlik tajribalari	65
Xalimov J.Sh. Yetkazib berish xizmatlarini yuksaltirishga qaratilgan tizimli islohotlar	68
Eshniyazova Y.Y. Mintaqani barqaror rivojlantirishda soliq tizimining o'rni va ahamiyati	76
Norqobilova F.A. Mintaqa xalq hunarmandchiligi texnologiyasini rivojlantirishda xorijiy davlatlar tajribasi va uni o'zbekistonda qo'llanilishi	80
Фарманов Ж. Асаларичиликда рақамли технологияларни трансфармация қилишни рағбатлантиришни қўллаб-қувватлаш йўллари	84
Dawletmuratov A.M. Kambag'allik muammosini bartaraf etish bo'yicha jahon tajribalari	90
G'afforov J.F., Muxitdinov X.S. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim xizmatlari biznes jarayonlarini barqaror rivojlantirish va ularning hududiy raqobatbardoshlikka ta'siri	94
Xolmirzayev T.R. Raqamli innovatsiyalarni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning moliyaviy asoslari	98
Bozorov S.S. Mintaqaning milliy turizm brendini shakllantirishda mehmonxonalarning o'rni	104
Davletov J.M. Paxta-to'qimachilik klasterlari tizimini rivojlantirish bo'yicha jahon tajribalari	106
Bozorov E.B. Ziyoratgohlarni raqamlashtirish orqali turizm salohiyatini ochib berish va rivojlantirish	110
Norov M.M. Mintaqa sanoatida raqamli xizmatlar bozorida eksport va import masalalarining istiqbollari	113

Otaxonova D.M. Savdo korxonalarida marketing faoliyatini amalga oshirish	119
Raimberdiyev S. O'zbekiston iqtisodiyotida elektron tijoratning o'rni	122
Qurbonova M. Qashqadaryo mintaqasida umumiy ovqatlanish xizmatlarining turizm rivojlanishiga ta'siri va mavjud muammolar	126
Rajabaliyeva I.A. Mintaqalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida oziq-ovqat xavfsizligi: muammolar va yechimlar	129
Teshayev Z. Raqamli iqtisodiyot sharoitida yetkazib berish xizmatlarining rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari	133
Nurmurodov Z.N. O'zbekiston Respublikasini raqamli iqtisodiyot sari qadamlar	143
Xudoyberganov Sh.R. O'zbekistonda ta'lim tizimini raqamlashtirish orqali barqarorligini taminlash omillari	147
Ermuminov E.E. Raqamli transformatsiya va mintaqaviy ishlab chiqarish samaradorligi	151
Ахмедов М. А. Минтақавий иқтисодиётни ривожлантиришда нодавлат олий таълим ташкилотларининг ўрни ва уни ривожлантиришнинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари	156
Маденова Э. Н. Привлечение молодежи к предпринимательству в зоне Приаралье: проблемы и перспективы.	161
Shodiyev A. A. Standartlashtirilgan hamda haqqoniy yo'qotishlar miqdorlari o'rtasidagi tafovutlar hisobini takomillashtirish	163
Mangliyev B.T. Raqamli texnologiyalar sharoitida ta'lim menejmentini modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari	168
Alimxanova D. A. O'zbekiston iqtisodiyotida agrar sektor, sanoat va xizmatlar sohalarining o'zaro integratsiyasi hamda investitsion salohiyatini oshirish yo'nalishlari	171
Zaripov X.Z. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda xorij tajribalarining o'rni	175
Sattarova D., Shakirova M. Mintaqada eksport salohiyatini yuksaltirish omillari	180
2-SHO'BA. MINTAQANI KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH METODOLOGIK ASOSLARI VA USTUVOR YO'NALISHLARI	
Рузметов Б., Бахтияров Ш. Прикципы и методы оценки кластерного развития региона	186
Атажанов Ж. Роль инновационных технопарков в университетах в улучшении предпринимательской среды в регионах	191
Саттаров А. Минтақалар инвестиция салоҳиятини баҳолаш усуллари.	197
Саидов С. Минтақада инвестиция салоҳиятини баҳолаш омиллари	202
Xasanova G.Dj. Mintaqani barqaror va kompleks rivojlantirishda ziyorat turizmini rivojlantirishni takomillashtirish yo'llari	207
Matjonov B.R. Qishloq xo'jaligida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning me'yoriy-huquqiy va institutsional asoslari	213
Jurayev X.A. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmining o'rni	216
Nazirov N.N. Theoretical and methodological foundations for ensuring sustainable regional development	220
Jumayeva Z.Q. Mintaqani kompleks rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	224
Avezov M.K. Hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishda moliyaviy salohiyatning ahamiyati	229
Musurmonova M.O. Mintaqa rivojlanishini moliyaviy-iqtisodiy samaradorlikni oshirish orgali takomillashtirish	232
Абдалова З.Т. Некоторые методологические аспекты экономического районирования в период административных преобразований	237
Xudayarova M.Sh. Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili	241
Турдиев У.Қ. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishning nazariy metodologiyasi	245

Ro‘zmetov K. Mintaqada ijtimoiy ta’lim sohasini barqaror rivojlantirish holati tahlili	250
Baxtiyorova Sh. Raqamli texnologiyalar asosida sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirish omillari	253
Aslonova R. Qashqadaryo viloyatida maktabgacha ta’lim xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va hududiy xususiyatlari	258
Рахмонов Р.Н. Минтақалар транспорт салоҳиятини ривожлантиришда илмий-назарий ёндашувлар: танланган халқаро манбалар таҳлили	263
Khidirov Kh.J. The role of industrial zones in the economic indicators of kashkadarya region and ongoing priority tasks	267
Axmatov A.O. Mamlakatimiz iqtisodiyotida tibbiy xizmatlarning o‘rni va ahamiyati	270
Mirzanov B. J. Mintaqani kompleks rivojlantirishda ekologik ko‘rsatkichlarni integratsiya qilish metodologiyasi	272
Seytimbetov K.S Xizmat kórsatish sohasida innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qóllab-quvvatlash usullari va vositalari	276
Mirzayeva Sh. N. Xizmat ko‘satish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish	280
Назметдинова И. Ш. Влияние дифференциации пространственной организации производительных сил на экономическое развитие регионов Республики Узбекистан	284
Xakimova N. A. Uy xo‘jaliklari daromadlarining tarkibi va makroiqtisodiy holati indeksi	290
3-SHO‘BA. MINTAQADA BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH TA‘MOYILLARI	
Ruzmetov B., Ruzmetov Sh. Mintaqada barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda suv resurslarini saqlash va boshqarish omillari	296
Yangiboyev B.Y. Barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishda yashil iqtisodiyotdan foydalanishning ayrim jihatlari	300
Mahmatrayimov Sh.Q. O‘zbekistonda blimlar iqtisodiyotini boshqarish omillari	304
Нормаматов И.Б. Минтақавий иқтисодиётни барқарорлаштиришда чет эл сармоясини жалб қилиш имкониятлари	312
Aminova M.S., Salayeva L.U. Mintaqada B2B bozorini shakllantirish va uning samaradorligini oshirish	316
Bayjanov S.X., Abishov M.S. Mintaqada barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari: o‘zbekiston-qoraqalpog‘iston misolida	319
Ko‘palova R. X. Mintaqada eksport salohiyatini optimal rivojlantirish uslubiy asoslari	323
Jo‘rayev F.D., Doliyev Sh.Q. Qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida elektr energiyasidan samarali foydalanish usullari	328
Abdiraimov Sh.D Yashil iqtisodiyot: tushunchasi, tamoyillari va global tajriba	332
Madjitova M. K. Kichik biznes subyektlarini kreditlashda raqamli bank xizmatlaridan foydalanish	338
Suyunova D.M. Ecotourism in the context of sustainable development: environmental protection, cultural preservation and community empowerment.	344
Xalimbetov F.B. Barqaror rivojlanish tamoyillari doirasida yashirin mehnat bozorini rasmiylashtirish masalalari	348
Nabiyev G‘.A. Mintaqa iqtisodiyotida sanoat tarmoqlarini barqaror iqtisodiy salohiyat va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish usullari	351
Salayeva D.A. Savdo korxonalarida ijtimoiy tarmoqlar marketingdan foydalanish darajalarini baholash	356
Xakimova N.A. Uy xo‘jaliklari daromadlarining tarkibi va makroiqtisodiy holati indeksi	360
Musayev M.K. Mintaqada ziyorat turizmini barqaror rivojlantirish maqsadlariga erishish tamoyillari	363
Шукуров Д.М. Минтақаларни барқарор ривожлантиришда инвестицион жозибadorликни кучайтириш усуллари ва уни амалга ошириш механизмлари	366

Бўлтак Б.Б. Бизнес бошқаруви тизимини такомиллаштиришнинг назарий-методологик асослари	371
Хамиджонов Ш.Х. Минтақаларда саноат салоҳиятини ривожлантириш стратегияларининг назарий-методологик асослари	374
Аманбайев А. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanish asoslari va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	377
Yuldashbayev A. B. Barqaror rivojlanish maqsadlariga hududiy integratsiya orqali erishish tamoyillari	379
Xudoyberganov Sh. R. O'zbekistonda ta'lim tizimini raqamlashtirish orqali barqarorligini taminlash omillari	382
Раҳмонов Р. Минтақалар транспорт салоҳиятини ривожлантиришда илмий-назарий ёндашувлар: танланган халқаро манбалар таҳлили	386
Eshniyozov B. D. Umumiy ovqatlanish xizmatlari samaradorligini oshirish yo'llari (samarqand viloyati misolida)	389
Xayitova F., Fozilova Sh. Zamonaviy globallashtirish sharoitida hudud tashqi iqtisodiy aloqalarini rivojlanish tendensiyalari	394
Khidirov Kh.J. The role of the electrical engineering industry in the economy of kashkadarya region	397
Pirniyazova Gulzira Jamalovna Qoraqalpog'istonda transport xizmatlari bozorining rivojlanishidagi asosiy tendensiyalarning tahlili	401
4-SHO'BA. MINTAQA IQTISODIY TIZIMINI MODELLASHTIRISH	
B. Ruzmetov Davletov J. Paxta-to'qimachilik klasterlarida qo'shilgan qiymat zanjiri xususiyatlari	406
Navruz-Zoda B.N., To'rayev Sh.H. Mintaqa to'qimachilik sanoati korxonalarini eksport salohiyatini oshirishga ta'sir ko'rsatadigan omillar tahlili	410
Muxitdinov Sh.X., Teshayev Z. Turizm klaster modellarini baholash mezonlari asosida ularning klasterga moslik xususiyatlarini aniqlash	413
Shixiyev R.M. Qoraqalpog'iston respublikasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini prognozlash va modellashtirish	419
Ярматов Ш. Роль специализированных зон малого бизнеса в формировании устойчивого конкурентного потенциала региона	425
Turayev O.K. Mintaqada mehmonxonalar faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	430
Rahimov A.Z. Korxonalarini innovatsion rivojlantirishda imitatsion modellashtirish asosida taxlili	433
Ibodova D. Brend marketing konsepsiyasining turizm iqtisodiyotidagi ahamiyati dubay modeli va o'zbekiston istiqbollari	438
Xamidov J.Sh. Xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirishda ekonometrik modellashtirish va ichki auditning o'zaro bog'liqligi	444
Omonov S.O. Asosiy ishlab chiqarish faoliyatiga ta'sir etuvchi omillardan olingan iqtisodiy foyda va zararining ekonometrik tahlili	448
Еримбетова У. М. Научно-практический подход к созданию технического задания для мобильного приложения «Job Baraka»	453
Achilova F. K. Qashqadaryo viloyatida xizmatlar sohasining holati va mintaqaviy tahlili	457
Dots. Mamurov B., Fazliddinova Z. A. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni hududlar kesimida prognozlashning uslubiy yondashuvlari	460
Saparov I.C. Globallashtirish sharoitida davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish yo'llari	463
Amonov M. T. ensuring the sustainability of regional economy by developing green enterprises through digital marketing	465
Уринов И.В. Минтақаларда кичик бизнес ҳамда хусусий тадбиркорликни	470

ривожлантиришдаги концептуал тамойиллар ва уни амалга оширилиш механизмлари	
Amonov M.O. Mintaqa raqobatbardoshligini ta'minlovchi tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishning xorij tajribasi	473
Xudoyorov L.N. Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotining rivojlanishidagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.	477
Aminov F.B. O'zbekiston mintaqalarida iqtisodiyotini "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	483
Mamadjanova T.A. Breeding: hududlarni rivojlantirish vositalaridan biri sifatida (xorijiy tajribalar)	488
5-SHO'BA. MINTAQA RAQOBATBARDOSHLILIGINI OSHIRISH USTUVOR YO'NALISHLARI	
Проф. Рузметов Б. Методы линеаризации ограничений при решении задач оптимизации многоагрегатных комплексов	494
Yavmutov D.Sh. Mintaqa raqobatbardoshligining konseptual asoslari	498
Шадиева Г.М. Пути повышения конкурентоспособности регионов узбекистана: инвестиции, инновации и цифровая трансформация	502
Шадиева Г.М. Формирование конкурентных преимуществ регионов узбекистана: инвестиции, инновации, ребрендинг	507
Navruz-zoda Z.B. Turistik klasterlarni shakllantirishning hududiy jihatlari	513
Madjitova M. K. Kichik biznes subyektlarini qo'llab quvvatlashda soliq imtiyozlarni qo'llash	515
Umbarov D. Turizm xizmat ko'rsatish tarmoqlarida klasterlash sharoitlari va rivojlanish imkoniyatlari	521
Toshev N.O. Mintaqada raqobatbardoshlikni oshirish istiqbollari	524
Ochilov V.Sh. Mintaqada qurilish korxonalari raqobatbardoshligini oshirish mexanizmlarining tasnifi	527
Farmonov D.P., Muxitdinov X.S. Raqobatli ta'lim jarayonida metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish hamda ularning tahlili	532
Kalbaev M. A. Agrar korxonalarda aylanma mablag'lardan samarali foydalanish raqobatbardoshlik omili sifatida	537
Mirzayeva Sh. N. Xizmat ko'satish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	541
Панжиева Н. Н. Инвестиционный потенциал и конкурентоспособность приграничных регионов.	545
Нуманова М. Урбанизация как фактор стимулирования занятости в регионах	548
Achildiyeva Z. E. Masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi korxonalar samaradorligini ekonometrik tahlili	552
Khidirov Kh.J. Indicators of the pharmaceutical industry in kashkadarya region	555
Eshimbetov U.X., Tulebayev S.S. Hozirgi islohatlar davrida qishloq xo'jaligini barqaror va samarali rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish (qoraqalpog'iston respublikasi)	559
Ibragimov A.M. Qoraqalpog'iston respublikasida oliy ta'lim xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish muammolari va yechimlari	565
Pardayev A. Uzbekistan as a Bridge for Eurasian Connectivity: Opportunities in Transit, Trade, and Energy	568
Tursunaliyevna R.X. Surxondaryo viloyatida asalarichilik mahsulotlari ishlab chiqarishning marketing faoliyati tahlili	575

11. Peyrouse, S., 2018. *The Impact of the BRI on Central Asia: Between Modernization and Geopolitical Risks. China Perspectives*, 4(2018), pp.45–52.
12. Putz, C., 2022. *What the Middle Corridor Offers Central Asia. The Diplomat*, [online] Available at: <https://thediplomat.com>
13. Stronski, P., 2020. *The Return of Eurasia: The Geopolitics of Central Asian Connectivity. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.*
14. United Nations Development Programme (UNDP), 2023. *Uzbekistan: Green Energy for Sustainable Growth. Tashkent: UNDP.*
15. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 2022. *Trade Facilitation and Paperless Trade Implementation Survey: Uzbekistan Country Report. Bangkok: UNESCAP.*
16. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 2022. *Trade and Transport Facilitation Monitoring Mechanism: Uzbekistan Country Report. Bangkok: UNESCAP.*
17. World Bank, 2023. *Uzbekistan Systematic Country Diagnostic Update. Washington, DC: World Bank.*
18. World Bank. *Uzbekistan - Country Economic Memorandum : Fostering Private Sector-Led Growth and Global Integration(English). Washington, D.C.: WorldBankGroup.* <http://documents.worldbank.org/curated/en/099050625064539607>

SURXONDARYO VILOYATIDA ASALARICHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNING MARKETING FAOLIYATI TAHLILI

*Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
iqtisodiyot kafedrasida o'qituvchisi Rashidova X.T.*

Anotatsiya: Bugungi kunda iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida asal ishlab chiqaruvchilar ham ichki va tashqi bozorlarda raqobat muhitiga duch kelmoqdalar. Mahsulotlarni raqobatbardosh qilib tayyorlash uchun ishlab chiqaruvchilar marketingning to'g'ridan-to'g'ri sotish va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish strategiyalaridan keng foydalanmoqdalar. Mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri sotish strategiyasi qo'shilgan qiymatini oshirishga imkon beradi. Diversifikatsiya strategiyasi esa iste'molchilarga yangi mahsulotlarni taklif qilishga imkon yaratadi. Maqolada asal ishlab chiqaruvchilarining marketing strategiyalarini tahlil qilish maqsad qilib olingan. Tadqiqot uchun 2020-2023-yillarda O'zbekiston Respublikasida yetishtirilgan asalarichilik mahsulotlari asosida ma'lumotlar olingan. Natijalarga ko'ra, asal ishlab chiqaruvchilari birinchidan, iste'molchilar bilan shaxsiy aloqani ta'minlash uchun, ikkinchidan, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish uchun to'g'ridan-to'g'ri marketing strategiyasidan foydalanadilar. Bu esa yakuniy qiymatining yuqori ulushini saqlab qolishga va natijada iste'molchilarga yangi mahsulotlarni taklif qilish orqali qo'shimcha mahsulot talabini yaratishga imkon beradi.

Аннотация: Сегодня в условиях трансформации экономики производители меда также сталкиваются с конкурентной средой на внутреннем и внешнем рынках. Чтобы сделать продукцию конкурентоспособной, производители широко используют маркетинговые стратегии прямых продаж и диверсификации производства. Стратегия прямых продаж продукта позволяет увеличить его добавленную стоимость. С другой стороны, стратегия диверсификации позволяет потребителям предлагать новые продукты. Статья направлена на анализ маркетинговых стратегий производителей меда. Для исследования были получены данные на основе продукции пчеловодства, выращенной в Республике Узбекистан в 2020-2023 годах. В результате производители меда используют стратегии прямого маркетинга, во-первых, для обеспечения личной связи с потребителями и, во-вторых, для снижения транзакционных издержек. Это

позволяет поддерживать высокую долю конечной стоимости и, как следствие, создавать дополнительный спрос на продукцию, предлагая потребителям новые продукты.

Anotation: Today, in the context of the transformation of the economy, honey producers are also faced with a competitive environment in the domestic and foreign markets. To make products competitive, manufacturers are making extensive use of marketing strategies for direct sales and diversification of production. A direct product sales strategy allows you to increase the added value. The diversification strategy, on the other hand, allows consumers to offer new products. The article aims to analyze the marketing strategies of honey producers. For the study, data was obtained on the basis of beekeeping products grown in the Republic of Uzbekistan in 2020-2023. According to the results, honey producers use a direct marketing strategy, firstly, to ensure personal contact with consumers, and secondly, to reduce transaction costs. This allows for a higher share of the final value to be maintained and, as a result, for consumers to create additional product demand by offering new products.

Kalit soʻzlar: asal ishlab chiqaruvchilar, marketing strategiyasi, diversifikatsiya strategiyasi, asal tasniflari, toʻgʻridan-toʻgʻri marketing strategiyasi, SWOT tahlil.

Ключевые слова: производители меда, маркетинговая стратегия, стратегия диверсификации, классификация меда, стратегия прямого маркетинга, SWOT-анализ.

Keywords: honey producers, marketing strategy, diversification strategy, honey classifications, direct marketing strategy, SWOT analysis.

Kirish Asalarichilikdan bugungi kunda bir qancha mahsulotlar olinmoqda. Jumladan, asal, gulchanglar, asalari mumi, propolis, va ari zahari kiradi. Asalarichilik mahsulotlariga tegishli raqobatni tashkil etuvchi oʻxshash yoki tegishli mahsulotlar mavjud emasligi, bu sohadagi tahlilni osonlashtiradi. Asal oson hazm boʻladigan, yuqori kaloriyali, mahsulot hisoblanadi. U oziq-ovqat, shuningdek, tabiiy dori sifatida ishlatiladi. Asaldan kosmetik mahsulot boʻlgan, sovun va kremlarni tayyorlashda, shuningdek, farmasevtikada qoʻllaniladigan, jarohatlar va kuyishlar uchun bevosita ishlatiladigan mahsulotlarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Chunki asalning tarkibidagi tabiiy moddalar infeksiyaga qarshi yordam beradi, toʻqimalarning yangilanishini yaxshilaydi va chandiq toʻqimasini xom, qayta ishlanmagan shaklda kamaytirishga xizmat qiladi.

Asalarichilik mahsulotlari boʻlgan propolis, gulchanglar va ari zahari ishlab chiqarish uchun ajoyib sharoitlar mavjud boʻlsada, bozorda ushbu mahsulotlarga nisbatan taklif juda kam. Asalarilarning gulli oʻsimliklarni changlanishdagi hissasi milliy iqtisodiyot uchun sezilarli darajada katta ahamiyat kasb etadi. Qishloq xoʻjaligi va sanoat korxonalarida asal va boshqa asalarichilik mahsulotlarining bevosita foydasiga qaraganda, uning changlatishdan olinadigan foydasi 10-15 baravar yuqori.

Asalarichilik uzoq vaqtdan beri mavjud boʻlgan faoliyat hisoblanadi. Asalarichilik uchun tabiiy sharoit, moʻtadil kontinental iqlim va oʻsimliklar dunyosining koʻpligi ajoyib sharoitlarni yaratadi.

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish boʻyicha 2022 — 2026-yillarga moʻljallangan dasturni tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PQ-120-son qarorining [1] ijrosini taʼminlash maqsadida asalarichilikka katta eʼtibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida 2023-yilda 31,5 ming tonna tabiiy asal ishlab chiqarilgan bo'lib, bu asal miqdorini 1,4 millionga yaqin asalari oilalari ishlab chiqardi. Asal yetishtirish qishloq xo'jalik korxonalarida juda kam foizlarni tashkil qiladi. Yetishtirilgan asal miqdorining 97-98% qismi havaskor asalarichilar tomonidan tayyorlanadi. Har bir asalari oilasi yiliga 26,7 kg dan 28,4 kg gacha asal ishlab chiqaradi. Asal ishlab chiqarish sanoat darajasida rivojlangan Serbiya va Kanada kabi davlatlarda har bir asalari oilasi yiliga 50kg gacha asal ishlab chiqaradi.

O'zbekiston asalarichilik uyushmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda respublikada barcha toifadagi fermer va uy xo'jaliklarida 1,4 million asalari oilalari mavjud. Oxirgi 23 yil davomida asalari oilalari soni qariyb 1 millionga oshdi. Asalarichilikda ma'lum hudud va makonda ya'ni, mo'tadil iqlim yetarli sharoit bo'lgandagina samaradorlikka erishishi mumkin. Shu sababli bugungi kunda fermer xo'jaliklari toifalari bo'yicha ularning soni dinamikasini hisobga oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligi korxonalarida ko'p jihatdan asalarichilik 26 foizga yoki 2,5 baravarga pasayish kuzatildi, shaxsiy dehqon xo'jaliklarida esa ma'lum o'sish sur'atlariga ko'ra, ijobiy tendensiya saqlanib qolmoqda. Shu ma'noda 2020-2023-yillar bo'yicha Surxondaryo viloyatida asal ishlab chiqarishiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, barcha hududlarga nisbatan o'rta miqdorda ya'ni, 2020-yilda 1795 tonna va 2023-yilda esa 2020-yilga nisbatan 626 tonnaga o'sib 2421 tonnaga yetganligi kuzatildi. Bu ko'rsatkich respublikamizda yetishtirilgan asalning 7,7% qismini tashkil qiladi. Umumiy holda Respublikamiz bo'yicha asal yetishtirish 2023 yilda 2020 yilga qaraganda 10116 tonnaga, ya'ni, 47 foizga oshgan.

Surxondaryo viloyatidagi asalarichilik boshqa hududlarga nisbatan imkoniyati yuqori. Buning sababi voha iqlimi bir muncha iliq, tog' va tog'oldi yer maydonlarining kengligi va tog'li xududlarda turli giyohlarning mavjudligi bilan izohlanadi. Shu bois voha asalarilari boshqa viloyatdagi asalarilardan ko'ra qishki fasldan 20-45 kun ertaroq uyg'onadi. Bu esa ulardan ko'proq asal olish imkonini beradi.

Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 239-son qaroriga muvofiq 1-Ilovada 2023-yilda paxta-to'qimachilik klasterlari tomonidan g'ozani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo'llaniladigan maydonlarning prognoz ko'rsatkichlarida Surxondaryo viloyati uchun 20 ming gektar g'ozani asalari bilan changlatish agrotexnikasi qo'llaniladigan maydon rejalashtirilib, dalaga qo'yiladigan asalari oilasi sonini 40 mingta bo'lishi ko'zda tutilgan [2].

Asal yetishtirayotganlar asalarichilikda mahsulotni sotish uchun vositachilarning aralashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida bugungi kunda tobora ko'proq to'g'ridan-to'g'ri marketingdan foydalanib kelmoqdalar. Shuningdek, narxning katta qismini o'zlari uchun ushlab turishga harakat qilmoqdalar. Bu orqali asal ishlab chiqaruvchilar o'z mijozlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qiladilar va ma'lumot almashadilar. Bundan tashqari, o'zaro ishonch munosabatlarining rivojlanishi mijozlarning sodiqligini oshiradi. Bir nechta

asalarichilar orasida o'tkazilgan og'zaki so'rovda qatnashgan ishlab chiqaruvchilarning aksariyati ko'p yillardan buyon o'z mahsulotlarini xarid qiladigan sodiq mijozlari borligini ma'lum qildilar. Ular bilan o'tkazilgan so'rov natijasida sohaning SWOT tahlili amalga oshirildi. SWOT tahlili quyidagi natijalarni ko'rsatadi:

<p>Kuchli tomonlar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qulay iqlim sharoiti • Asalarichilarning doimiy bilim olishi • Asalning shifobaxsh xususiyatlaridan xabardorligi • Asalning yuqori sifati • Ko'rinmas marketing 	<p>Kamchiliklari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asalni mavsumiy xarid qilish • Sotib olish (sotish) narxining pastligi • Gipermarketlarda kuchli raqobat • Asal sifatining nomuvofiqligi
<p>Tahdidlar</p> <ul style="list-style-type: none"> • O'zini ishlab chiqaruvchi sifatida ko'rsatadigan ko'plab chakana sotuvchilar • Boshqa mamlakatlardan sifatsiz asal importi • Milliy darajada uzoq muddatli siyosatning yo'qligi • Yakuniy foydalanuvchilar o'rtasida asal sifati haqida yomon ma'lumot (kristallangan asalga past talab) 	<p>Imkoniyatlar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asalning geografik kelib chiqishini muhofaza qilish • Asalarichilar o'rtasidagi hamkorlik va bozorda kichik ishlab chiqaruvchilarning birgalikda paydo bo'lishiga yo'naltirilgan uyushmalar tashkil etish • Mahsulotlarni farqlash (yantoqli asal, paxta gulidan asal,...) • Muayyan hududdagi ishlab chiqaruvchilarning sifatini yanada bir xilda qilish/mintaqa • ushbu ishlab chiqarish uchun eng qulay hududlarda asalarichilikning barqaror rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan konsepsiyalarni yaratish.

SWOT tahlil natijasida asalarichilik mahsulotlarini sotish va sotib olish narxining ancha past ekanligi sohaning zaif tomonlaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Mahsulotning narxi yuqori bo'lsa, ishlab chiqaruvchilar yanada ko'proq mahsulot yetishtirishga harakat qiladilar. Asalarichilikda ko'plab savdogarlarning notabiiy asal sotsada, iste'molchilarga o'zini ishlab chiqaruvchi sifatida ko'rsatayotganligi tahdid sifatida salbiy ta'sir ko'rsatadi[3].

Xulosa va takliflar

Asalarichilik korxonalarini uchun iste'molchilar xohish-istaklarining o'zgarishi, ularning xabardorligi marketing nuqtayi nazaridan ahamiyatli hisoblanadi. Xaridorlarni mahsulotni sotib olishga jalb qilish uchun doimiy ravishda innovasiyalar kiritish, narxlarni moslashtirish va o'z takliflarini (mahsulot tarkibi, turlari, qadoqlash sifati va saqlash kabi omillar) estetikashtirish iste'molchilarning tobora ko'proq ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishga qiziqishini uyg'otadi.

Aholi zichligi past bo'lgan tog'li hududlardan unumli foydalanish orqali asalarilar uchun yem-xashak bazasi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Asalarichilikda samaradorlikni oshirish uchun ishlab chiqarishni konsentrasiyalash, texnologik jarayonlarni mexanizasiyalash va avtomatlashtirish, naslchilik ishlarini tizimli olib borishni nazarda tutuvchi sanoat texnologiyasini joriy etish zarur.

Ichki va tashqi bozorda halol raqobatga erishish asalarichilik tarmog'ini rivojlanishiga sabab bo'ladi. O'tkazilgan tahlil natijasida asalarichilikni rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishda Surxondaryo viloyati investision va tadbirkorlik faolligi darajasini oshirish, eksport faolligini, ishlab chiqarish, bozor, ijtimoiy va turistik infratuzilmani rivojlantirishni ta'minlaydi. Natijada, asalarichilik mahsulotlarining raqobatbardoshlik darajasi oshadi va iqtisodiyotning turdosh tarmoqlari rivojlanishi ta'minlanadi[4]. Surxondaryo viloyatining tabiiy iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda, asalarichilik uyushmalarini tashkil qilish, bu soha bilan shug'ullanish uchun yetarli darajada bilimga ega bo'lish sharoitlarini yanada takomillashtirish, keng ommaga asalarichilik mahsulotlari, ularning turlari haqida yetarli ma'lumotlar berish lozim. Asalning turlari va sifatlarini hisobga olgan holda, mahsulotning narxлари orasidagi tafovutlar haqida yetarli ma'lumotlar bera olish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-120-son qarori. 08.02.2022. <https://lex.uz/docs/5858728>*
- 2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 12-iyundagi "Asalarichilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va qishloq xo'jaligi ekinlarini asalari bilan changlatishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 239-son qarori*
- 3. Rashidova X.T. (2024). Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 1(4), 10-15. (Zenodo) <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/1642/1687>*
- 4. I.S.Abdullayev. Marketing, darslik. "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" nashriyoti, 2020, 324-b.*